

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
мухандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Хамидовна Муртазаева ЖЕНСКАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ УЗБЕКСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.5	
2. Naim Xalimovich Oblomurodov O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA ATROF-MUHIT VA EKOLOGIYA HUQUQLARIGA OID KAFOLATLAR.....11	
3. Манзура Муталибовна Аминова ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ШАКЛЛАНИШИДА ЎРТА ОСИЁ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.16	
4. Xamdani Xamidjanovich Matyakubov QUYI AMUDARYO HUDUDIDA URUG‘CHILIK TUZUMINING PAYDO BO‘LISHI MUAMMOSI VA UNING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI TAHLILI.....25	
5. Shahzoda Shavkatjon qizi Yigitaliyeva XONZODABEGIM VA UNING TEMURIYLAR DAVLATIDA TUTGAN O‘RNI.....31	
6. Usmonbek Karimovich Nishonov UMARSHAYX MIRZONING SIYOSIY FAOLIYATI.....35	
7. Nurali Ollomurodov SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARIDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH SOHASIDAGI MUAMMOLARI TAHLILI (XX ASRNING 50-60 YILLARI MISOLIDA).....40	
8. Мафтунахон Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ СУҒОРИЛИШИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....44	
9. Малика Саидмуродова ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (1991-2023 гг.).....53	
10. Nargiza Sodiqova ISMOILBEK GASPIRINSKIYNING “TURKISTON SAYOHATLARI” ASARIDA BUXORO TARIXI MASALALARI.....59	
11. Nodira Odiljonovna Toliboyeva O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDA OLIB BORILAYOTGAN DAVLAT SIYOSATIDAGI O‘ZGARISHLAR.....64	
12. Nodira Ibragimovna Xasanova MA’NAVIYATNING TARIXIY ILDIZLARI.....70	
13. Зиёдулла Тоирович Холбоев ҚАЛИЯТЕПА ШАҲАР ЁДГОРЛИГИНИНГ МУДОФАА ТИЗИМИ.....73	
14. Farhod Jumaboyevich Hojiyev O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI: TARIX VA BUGUN.....82	

UDK:0:9(58)338:297.930.(584.4)

Xamdam Xamidjanovich Matyakubov,
Urganch davlat universiteti, Tarix kafedrası dotsenti, PhD.
E-mail: hamdamtarix@gmail.com

QUYI AMUDARYO HUDUDIDA URUG‘CHILIK TUZUMINING PAYDO BO‘LISHI MUAMMOSI VA UNING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI TAHLILI

For citation: Khamdam Kh. Matyakubov. THE PROBLEM OF THE EMERGENCE OF THE TRIBAL SYSTEM AND SOME THEORIES FOR ITS STUDY. Look to the past. 2024, Special issue 2, pp.25-30

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14610021>

ANNOTATSIYA

Eng qadimgi davr tarixining nafaqat davrlashtirish xususiyatlarini ochib berish, balki ijtimoiy – iqtisodiy munosabatlar, urug‘-qabila uyushmasi va boshqaruv, tashqi aloqalar, e‘tiqodlar va ma‘naviy madaniyat tarixini yangi ma‘lumotlarga asoslanib ko‘rib chiqish – dolzarb vazifadir. O‘zbekiston, shu jumladan, Xorazm vohasi va umuman Markaziy Osiyo ibtidoiy tarixidagi qadimiy jamoalarning ijtimoiy-iqtisodiy tizimini, turmush tarzi, urf-odatlar va ma‘naviy madaniyatini o‘rganish jarayoni tarixiy tadqiqot usullari va tarixiy rekonstruksiya masalalari ancha takomillashgan paytda, urug‘chilik jamoasi tarixini tadqiq etish borasida yangicha qarashlar qatorida, ilgari ishlab chiqilgan va fanga joriy etilgan yondashuvlar va g‘oyalari to‘g‘risida maqolada to‘xtalib o‘tiladi. Shundan kelib chiqqan holda, urug‘chilik tuzumining paydo bo‘lishi jarayonini o‘rganish yuzasidan shakllangan nazariyalar tahlili amalga oshirildi.

Kalit so‘zlar: urug‘chilik tuzumi, “xo‘jalik – madaniy tiplar” to‘g‘risida qarashlar, “madaniy diffuziya”, ibtidoiy jamiyat, nazariyalar.

Хамдам Хамиджанович Матьякубов,
Ургенчский государственный университет,
доцент кафедры истории, к.и.н.

ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РОДОПЛЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ ТЕОРИИ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Актуальной задачей является не только выявление особенностей периодизации истории древнейшего периода, но и на основе новых сведений рассмотреть историю социально-экономических отношений, родоплеменного объединения и управления, внешних связей, верований и духовной культуры. В процессе изучения социально-экономического строя, образа жизни, традиций и духовной культуры древних общин в первобытной истории Узбекистана, в том числе Хорезмского оазиса и Средней Азии в целом, значительно

совершенствуются методы исторических исследований и вопросы исторической реконструкции. В статье рассматриваются подходы и идеи, разработанные и внедренные в науку, а также новые перспективы исследования истории родоплеменной общины. На основе этого был проведен анализ теорий, сформировавшихся в связи с изучением процесса возникновения родоплеменной системы.

Ключевые слова: родовой строй, взгляды на «экономику – культурные типы», «культурную диффузию», первобытное общество, теории.

Khamdam Kh. Matyakubov,
Associate Professor, Department of History,
Urgench State University, PhD.

THE PROBLEM OF THE EMERGENCE OF THE TRIBAL SYSTEM AND SOME THEORIES FOR ITS STUDY

ABSTRACT

The urgent task is not only to identify the features of periodization of the history of the ancient period, but also to consider the history of socio-economic relations, tribal unification and management, external relations, beliefs and spiritual culture on the basis of new information. In the process of studying the socio-economic system, way of life, traditions and spiritual culture of ancient communities in the primitive history of Uzbekistan, including the Khorezm oasis and Central Asia as a whole, the methods of historical research and issues of historical reconstruction are significantly improved. The article considers the approaches and ideas developed and implemented in science, as well as new prospects for studying the history of the tribal community. On this basis, an analysis of theories formed in connection with the study of the process of the emergence of the tribal system was carried out.

Index Terms: tribal system, views on “economy - cultural types”, “cultural diffusion”, primitive society, theories.

1. Dolzarbli:

O'tgan asrning 30-yillaridan sobiq sovet davlatida markscha g'oyalariga tayanib tarixni anglash va tarixiy materializm asosida tadqiqotlarni amalga oshirish dolzarb vazifa kasb etib, markscha ta'limot shu davlatning mafkurasiga aylandi. Marksizm tarafdorlari ibtidoiy jamiyat tarixiga, ayniqsa, katta ahamiyat bera boshlashdi, negaki bunday yondashuv eng qadimgi davr tarixini o'rganishi orqali sinfiy jamiyat va ilk davlatning kelib chiqishi masalalarini kengroq ochib berish zaruriyati bilan bog'landi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Urug'doshlik jamoasi shakllari, urug'chilik tuzumining vujudga kelishi va rivojlanishi masalalari N.Ya.Marr, P.Tolstov, M.O.Kosven, Yu.I.Semyonov, A.A.Formozov va A.P.Okladnikov, R.Breydvud, G.Chayld, D.G.Klarklar tadqiqotlari foydalanildi. Maqolada muhokama qilinayotgan urug'chilik tuzumining paydo bo'lishi muammosi va uni o'rganishda nazariyalar masalasini o'rganishda obyektivlik, tarixiy-tahlil metodlaridan foydalanildi.

Tilshunos va arxeolog N.Ya.Marr evolyusionizm va marksizm konsepsiyasida o'z aksini topgan ibtidoiy tarixiy jarayonlarning rivojlanishida umumiylik va bir xillik tamoyillarini hisobga olib, turli madaniyatlarning mustaqil ravishda avtoxton (tub) taraqqiyoti haqida nazariyani ilgari surdi. Uning tarafdorlari madaniy yutuqlarning o'zaro aloqalar hamda migratsiyalar natijasida keng yoyilishi va boshqalardan olib o'zlashtirilishi imkonini inkor etishgan [16, c. 24].

O'z navbatida, sovet davri tarixshunosligida bunday qarashlar, ibtidoiy tarixga mansub markscha ta'limotining mohiyatiga daxl qilmasdan, aslida uning ayrim holatlarini “aniqlab berish” vazifasi kun tartibiga qo'yildi deb uqtirildi. Buning sababi, arxeologiya, etnografiya va tarixiy antropologiya sohalarida, XIX asrda to'plangan bilimlarga nisbatan XX asrda ilmiy ma'lumotlar hajmining ko'payishi va ularni yangicha talqin qilish zarurati bilan bog'lanib, ibtidoiy tarix fani sohasida bir xil markscha mafkuraviy nuqtai nazarni rivojlantirgan tadqiqotchilarning o'rtasidagi

ilmiy qarashlarda yuzaga kelgan qarama-qarshilik, yetarlicha o'rganilmagan muammolar talqinida turlicha yondashuvlar mavjudligi bilan izohlangan [17, c. 3-4].

Shu tariqa, o'tgan asrning 40-yillari ikkinchi yarmidan boshlab, ibtidoiy jamiyat tarixiga tegishli tadqiqot usulini takomillashtirish, urug'chilik tuzumining vujudga kelishi va uning urug' – jamoa – oila ijtimoiy yo'nalishda rivoj topishi muammolarini hamda urug'doshlik tizimining shakllarini yangi asoslarda tadqiq etish dolzarb vazifaga aylandi.

Avval shotland faylasufi A. Fergyson (XVIII asr), keyin esa L. G. Morgan tomonidan ishlab chiqilgan ibtidoiy tarixning “yovvoyilik” va “varvarlik” deb atalgan davrlashtirish tizimi C.P. Tolstov, M.O.Kosven va Yu. I. Cemyonovlar ishlarida tahrir qilindi va “ibtidoiy to'da”, “ibtidoiy urug'doshlik tuzumi” deb atalgan bosqichlarga ajratildi [19, c. 25-30; 11, c. 154-155; 18, c. 79-90]. Shuningdek, ibtidoiy jamiyat tarixining so'nggi davriga oid L.G.Morgan taklif qilgan “harbiy demokratiya” tushunchasiga keng izoh berilgan [20, c. 175-216].

3. Tadqiqot natijalari:

Urug'doshlik jamoasi shakllari, urug'chilik tuzumining vujudga kelishi va rivojlanishi masalalari M.O.Kosven, A.A.Formozov va A.P.Okladnikovning tadqiqotlarida yoritilgan [10.; 15]. Ular va boshqa olimlarning qarashlari hamda mavzuning tarixshunoslik jihatlarini L.A.Faynberg tomonidan ko'rib chiqilgan [6, c. 49-87].

Urug'chilik tuzumining paydo bo'lishi muammosini ochib berishda, L. Morganning Shimoliy Amerikadagi hindu qabilasi-irokezlarning urug'chilik tamoyillarga asoslangan xo'jalik sohalari, kundalik hayoti, turmush tarzi va oilaviy-nikoh munosabatlariga oid tadqiqotlar natijalari hamda F.Engelsning “Oila, xususiy mulk va davlatning kelib chiqishi” asari birlamchi manba sifatida muhim ahamiyat kasb etdi. Shu qatorda arxeologiya va etnografiya fanlarida qo'lga kiritilgan yangi ma'lumotlar hisobga olindi.

So'nggi paleolit davrida (taxminan, 35-30 ming yillar avval) urug'doshlik tuzumining paydo bo'lishida ibtidoiy jamoalarning ichida qarindoshlar o'rtasidagi nikohga oid munosabatlarning taqiqlanishi va ularni turli jamoalar (qo'shni makonlar) vakillari orasida yo'lga qo'yilishi hal qiluvchi omil sifatida izohlandi [6, c. 55-58]. Xususan, shu davrga mansub Sharqiy Yevropa va Sibir hududlarida alohida jamoalar yashashiga mo'ljallangan, yirik hayvonlar suyaklaridan qurilgan hamda o'tmishda terilar bilan usti va yon tomonlari berkitilgan (hindu-irokezlarning uzun uylariga o'xshash) katta turarjoylar qoldiqlari arxeologik jihatdan tekshirilib o'rganilgan. Bunday turarjoylarda mamont suyaklaridan ishlangan ayol haykalchalarining topilishi, so'nggi paleolit davrida ona – ayollarning mavqei ancha baland bo'lganligi, ayol kishini turarjoy, uchoq va olov homiysi sifatida qadrlash odatining vujudga kelishi va yoshi katta ayol – ona atrofida jamoa a'zolarining jipslasha boshlanganligi kabi xulosalarga asos bo'lgan [16, c. 70-71].

Bu yondashuvning munozarali xususiyati shundaki, masalan, Markaziy Osiyodagi so'nggi paleolit davri makonlarida “uzun uy-joylar” qoldiqlari va ayollar haykalchalari topilmagan bo'lsa-da, ushbu mintaqada ham urug'doshlik tuzumining shakllanishi, so'nggi paleolit bilan bog'lanib, umumiy yondashuv sifatida ilmiy va o'quv adabiyotlarda qo'llaniladi [5, b. 44, 47]. Lekin qayd etilgan arxeologik ashyolardan, ular aniqlanmagan hududlarda urug'chilik jamoasi vujudga kelishining vaqtini belgilab beruvchi dalillar sifatida foydalanish, mavjud manbaviy holatni hisobga olgan holda, bahsli ko'rinadi. Shu bilan birga urug'doshlik tuzumi ayrim mintaqalarda so'nggi paleolitda, boshqalarida esa keyingi tarixiy bosqich – mezolit davrida boshlanganligi ehtimoldan holi emas.

Tadqiqotchilar o'rtasida, mazkur jarayonning boshlanishini so'nggi paleolit davri bilan bog'lashda, shu davrda bilimlari va dunyoqarashi butunlay o'zgargan zamonaviy qiyofaga ega odamning yashagani va insoniyat madaniyatining ancha yuksalgani kabi omillar hal etuvchi ahamiyatga ega bo'ldi.

Shu qatorda, avtoxtonizm va evolyusionizm nazariyasiga zid bo'lgan va XIX asr oxirlarida yaratilgan tarixiy taraqqiyotining ko'p xilligi haqidagi g'oyalar va antropogeografiya ta'limoti (ma'daniyat hodisalarini geografik sharoit bilan bog'lash) hamda madaniy an'analarning qabilalararo iqtisodiy ayirboshlash aloqalari natijasida tarqalishi kabi qarashlar u yoki bu ko'rinishda XX asrning 50-70-yillari tarixshunosligida namoyon bo'la boshlandi [12.; 13, c. 3-17.;

4, c. 5-8.; 18, c. 80-84]. Shuningdek tosh davri madaniyatlarining mazmun – mohiyatini yangicha anglash, hududlar va geografik sharoitga qarab, ularning ichida, shu jumladan, Markaziy Osiyoning eng qadimgi tarixi misolida, o'ziga xos jihatlarini ajratish hamda avval fanda qo'llanilgan ibtidoiy moddiy madaniyatining bir tushdagi taraqqiyoti g'oyalariidan voz kechish kabi qarashlar katta ahamit kasb etdi [7, c. 12-14.; 2, c. 5-7]. Bunday qarashlarni vujudga keltirgan sabablari, Morgan – Engels davrida noma'lum bo'lgan katta hajmdagi arxeologiya materiallarning qo'lga kiritilishi va ularni yangicha talqin qilinishi bilan bog'landi [14, c. 178].

Xususan, bu davrda “xo'jalik – madaniy tiplar” to'g'risida qarashlar bahs – munozaralar mavzusiga aylandi. Ularga ko'ra, tabiat ibtidoiy jamoalari uchun ijtimoiy ishlab chiqarishning tabiiy-geografik asosi bo'lib, turli tabiiy sharoitda xilma-xil moddiy ishlab chiqarishni belgilab bergan. Shu tariqa xo'jalik-madaniy tiplarining rivojlanishi geografik muhit bilan mahkam bog'liq bo'lib, bir-biriga yaqin tabiiy – geografik sharoitda o'xshash xo'jalik sohalari va madaniyat hamda bir xil iqtisodiy munosabatlar paydo bo'lgan (misol uchun, tog'larda ovchilik, past tekisliklarda ovchilik va termachilik, daryo va ko'llar bo'ylarida baliqchilik, shuningdek sharoitga qarab kompleks tarzda – ovchilik, baliqchilik, termachilik) [13, c. 3-25].

Biroq ibtidoiy jamiyat tarixiga doir markscha ta'limoti bo'yicha tabiiy sharoit ijtimoiy taraqqiyotning tarixiy tiplarini belgilab bermaydi va faqat ularning rivojlanishi sur'atiga, ayniqsa, odamlarning moddiy madaniyati (turarjoylari, kiyim kechaklari, ro'zg'or jihozlari, taomlari va boshqalariga) hamda turmushiga ta'sir qiladi. Shu bilan birga, inson o'z maqsadida tabiatdan foydalanib, uni o'zgartiradi, geografik sharoit esa inson tomonidan mehnat qurollari va mehnat ob'ektlarini tanlab olinishiga, uning ishlab chiqarish faoliyati xususiyatlariga va mehnati usullariga ta'sir etadi kabi g'oyalar etnik geografiyasi (etnogeografiya) fani sohasiga oid adabiyotlarda o'z aksini topdi [1, c. 7-10].

Bunda insoniyat taraqqiyotida geografik omillar ikkinchi darajali sifatida izohlanib, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitga yetakchi ahamiyat berilgan. Aslida, tabiiy-geografik va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitning o'zaro bog'liqligi va ta'siri to'g'risida so'z yuritish maqsadga muvofiqdir. Masalan, hozirgi davr Qizilqum cho'lida ibtidoiy tabiat butunlay o'zgarib, inson yashash uchun tabiiy resurslar cheklangan, ammo tosh davrining so'ngi bosqichlarida bu yerdagi tabiiy – geografik hayot uchun qulay bo'lib, shu tariqa qadimgi qabilalar Qizilqum dashtlarini keng o'zlashtirishgan [21, c. 290-295]. Markscha ta'limotida tarixiy jarayonning taraqqiyotiga turtki beruvchi bosh omil sifatida ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish munosabatlarni tan olish va ijtimoiy-iqtisodiy tizimni insoniyat tarixida hal qiluvchi kuch deb anglash, sovet davri rasmiy mafkurasi talablari bo'lib, tarixchi olimlar ularni tan olishga majbur edi. Ular shu yo'nalishda tadqiqotlarni olib borishgan.

G'arb tadqiqotchilari R.Breydvud, G.Chayld, D.G.Klark tomonidan sovet tarixchilari singari kishilikning ibtidoiy tarixida avval inson tomonidan tabiatda mavjud oziq-ovqat mahsulotlarini o'zlashtirish xo'jaligi sohasining tashkil topishi va navbatdagi bosqichda ilk chorvachilik va dehqonchilik xo'jaligi asosida ishlab chiqarish jarayonlarning rivojlanishi tan olinib, evolyutsiya va tarixiy progress tushunchalariga qarshi “madaniy diffuziya”, ya'ni madaniy hodisalar, yutuqlarning bir markazlardan boshqa hududlarga yoyilishi kabi XIX asr so'nggi choragida yaratilgan diffuzionizm g'oyalari ilgari surilgan [22, c. 242-279].

4. Xulosalar:

Maqolada ko'rilgan mavzu yuzasidan quydagi xulosalarga kelindi:

Sobiq davrda uslubiy yondashuvlar va tadqiqotlar mavzulari jihatdan, arxeologiya va ibtidoiy jamiyat tarixi fanida, qadimgi iqtisodiyotdagi ustuvor ishlab chiqarish va ijtimoiy munosabatlar, mehnat qurollarini yasash texnikasi, xo'jalik sohalari va ijtimoiy-iqtisodiy tizimini o'zida aks ettiruvchi boshqa manbalarni o'rganishga alohida e'tibor qaratildi.

Shuningdek, tarix taraqqiyotini anglashda yagona yondashuv sifatida, urug'chilik jamoalari va qabila-elatlarning avtohton – to'g'ri chiziqli yo'nalishida rivojlanishini izohlab beruvchi konsepsiyasi, tadqiqotchilar tomonidan nazariy va uslubiy nuqtai nazardan yangilish fikr deb baholandi.

Shu tufayli, arxeologik materiallar, ya'ni asl manbalar asosida tizimli yondashuv va urug'doshlik tuzumini o'rganishda ijtimoiy rekonstruksiya tamoyillarini ishlab chiqish muhim vazifaga aylangan.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Андрианов Б.В., Брук С.И., Козлов В.И. Этническая география и ее место в системе этнографической географии и картографии. – М.: “Наука”, 1978. – С.7-10. (Andrianov B.V., Brook S.I., Kozlov V.I. Ethnic geography and its place in the system of ethnographic geography and cartography. – М.: “Nauka”, 1978. – P.7-10.)
2. Андрианов Б.В., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и проблемы их картографии // СЭ. – М., 1972. № 2. – С. 3-25. (Andrianov B.V., Cheboksarov N.N. Economic and cultural types and problems of their cartography // SE. - М., 1972. No. 2. - P. 3-25.)
3. Алписбоев А. О локальных различиях палеолитических культур Средней Азии и Казахстана // Успехи среднеазиатской археологии. – Л.: “Наука”, 1972. Вып 2. – С. 5-7. (Alpisboev A. On local differences in the Paleolithic cultures of Central Asia and Kazakhstan // Advances in Central Asian Archaeology. – L.: “Nauka”, 1972. Issue 2. – P. 5-7.)
4. Артановский С.Н. Историческое единство человечества и взаимное влияние культур. – Л.: Изд-во АН СССР, 1967. – С. 5-8. (Artanovsky S.N. Historical unity of mankind and mutual influence of cultures. – L.: Publishing house of the USSR Academy of Sciences, 1967. – P. 5-8.)
5. Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2015. – Б.77-78; O‘zbekiston tarixi . Darslik. 1- kitob //Mas’ul muharrir: A.S.Sagdullayev. – Toshkent: “Fan”, 2018. – В. 44, 47. (Askarov A. History of the origin of the Uzbek people. – Tashkent: “Uzbekistan”, 2015. – P.77-78; History of Uzbekistan. Textbook. Book 1 //Editor: A.S.Sagdullayev. – Tashkent: “Fan”, 2018. – P. 44, 47.)
6. Файнберг Л.А. Возникновение и развитие родового строя // Первобытное общество. Основные проблемы развития. – М.: “Наука”,1975. – С. 49-87. (Fainberg L.A. The emergence and development of the clan system // Primitive society. Main problems of development. - М.: "Science", 1975. - P. 49-87.)
7. Формозов А.А. Развитие локальных вариантов и спорные проблемы этнокультурной истории каменного века // Успехи среднеазиатской археологии. – Л.: “Наука”, 1972. Вып 2. – С. 12-14. (Formozov A.A. Development of local variants and controversial issues of the ethnocultural history of the Stone Age // Successes of Central Asian archeology. - L.: "Science", 1972. Issue 2. - P. 12-14.)
8. Harmondsworth, 1958. – Pp. 78-80; Braidwood R.J. The Near East and Foundations for Civilization. – Oregon,1952; Исламов У. К вопросу о локальных вариантах эпохи мезолита и неолита в Узбекистане // ИМКУ. – Ташкент, 1974. Вып 11. – С. 29-31. (Islamov U. On the issue of local variants of the Mesolithic and Neolithic eras in Uzbekistan // IMCU. – Tashkent, 1974. Issue 11. – P. 29-31.)
9. Кларк Дж.Г. Доисторическая Европа. – М., 1952. – С. 242-279. (Clark J. G. Prehistoric Europe. – М., 1952. – P. 242-279.)
10. Косвен М.О. Матриархат. История проблемы. – М. – Л.,1948; Формозов А.А. О времени и исторических условиях сложения племенной организации // СА. – М., 1957. № 1. (Kosven M.O. Matriarchy. History of the problem. – М. – Л., 1948; Formozov A.A. On the time and historical conditions of the formation of the tribal organization // SA. – М., 1957. No. 1.)
11. Косвен М.О. О периодизации первобытной истории // СЭ. – М., 1952.№ 3. – С. 154-155; Семёнов Ю.И. О периодизации первобытной истории // СЭ. – М., 1965. № 5. – С.79-90. (Kosven M.O. On the periodization of primitive history // SE. – М., 1952. No. 3. – P. 154-155; Semenov Yu.I. On the periodization of primitive history // SE. – М., 1965. No. 5. – P.79-90.)

12. Кушнер П.И. Этнические территории и этнические границы. – М.:Изд-во АН СССР,1951. – 280 с. (Kushner P.I. Ethnic territories and ethnic boundaries. – М.: Publishing house of the USSR Academy of Sciences, 1951. – 280 p.)
13. Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные и историко-этнографические области // СЭ. – М., 1955. № 4. – С. 3-17. (Levin M. G., Cheboksarov N. N. Economic-cultural and historical-ethnographic areas // SE. – М., 1955. No. 4. – P. 3-17.)
14. Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. – Л.: “Наука”, 1976. – С.178. (Masson V.M. Economy and social structure of ancient societies. – L.: “Science”, 1976. – P.178.)
15. Окладников А.П. Становление человека и общества // Проблемы развития в природе и обществе. – М. – Л.,1958. (Okladnikov A.P. Formation of man and society // Problems of development in nature and society. – М. – L., 1958.)
16. Первобытное общество. Основные проблемы развития // Ответ. редактор И.А.Першиц. – М.: “Наука”, 1974. – С. 3-4. (Primitive society. Main problems of development // Responsible. editor I.A.Pershchits. – М.: “Nauka”, 1974. – P. 3-4.)
17. Семенов Ю.И. О некоторых теоретических проблемах истории первобытности // СЭ. – М., 1968. № 5. – С. 80-84. (Semenov Yu.I. On some theoretical problems of the history of prehistory // SE. - М., 1968. No. 5. - P. 80-84.)
18. Толстов С.П. К вопросу о периодизации истории первобытного общества // С Э. – М., 1946. № 1. – С. 25-30. (Tolstov S.P. On the question of periodization of the history of primitive society // S E. - М., 1946. No. 1. - P. 25-30.)
19. Толстов С.П. Военная демократия и проблема «генетической революции» // Проблемы истории докапиталистических обществ. – М., 1935. № 7-8. – С.175-216. (Tolstov S.P. Military democracy and the problem of “genetic revolution” // Problems of the history of pre-capitalist societies. – М., 1935. No. 7-8. – P.175-216.)
20. Виноградов А.В., Итина М.А., Кесь А.С, Мамедов Э.Д. Палеогеографическая обусловленность расселения человека в пустынях Средней Азии // Первобытный человек, его материальная культура и природная среда в плейстоцене и голоцене. – М., 1974. – С. 290-295. (Vinogradov A.V., Itina M.A., Kes A.S., Mamedov E.D. Paleogeographic determinacy of human settlement in the deserts of Central Asia // Primitive man, his material culture and natural environment in the Pleistocene and Holocene. - М., 1974. - P. 290-295.)
21. Чайлд Г. Прогресс и археология. – М., 1949. – С.109-125. (Child G. Progress and Archeology. – М., 1949. – P.109-125.)

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Таддигот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000